

ISSN: 2795-4951

JIF: 7.852

SJIF: 5.594

GLOBAL SCIENTIFIC REVIEW

OPEN ACCESS JOURNAL

**Natural and
Medical
Sciences**

**Engineering
and Technology**

**Education and
Humanities**

**Vol. 40
2025**

SUBMIT MANUSCRIPT NOW

www.scienticreview.com

Comparative Semantic-Linguo-Culturological Analysis of Phraseological Units of the Russian and Uzbek Languages

Abdujalilov Marufjon Islom oqli

Senior Teacher, PhD, Department of the Russian Language and Literature,
Gulistan State University
Gulistan, Uzbekistan

Annotation:

The article compares the elements of expressing the culture of the two languages. The article tells about the importance of comparing the phraseological pictures of the world of the two peoples, which is based on the study of the thematic and ideographic semantics of phraseological units and the identification of their figurative and motivational foundations, cultural sources for the formation of their semantics. A significant commonality of the Eurasian way of life, the ever-increasing cultural and economic ties between Russia and Uzbekistan are reflected in the phraseology of the two compared languages.

Key words: linguoculturology, worldview, worldview, language community, phraseological units.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Абдужалилов Маруфжон Ислом оглы

PhD, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы,
Гулистанский государственный университет
г.Гулистан, Узбекистан

Аннотация:

В статье сопоставляются элементы выражения культуры двух языков. Рассказывается о важном значении сопоставления фразеологических картин мира двух народов, которое строится на изучении тематико-идеографической семантики фразеологизмов и выявлении их образно-мотивационных основ, культурологических источников формирования их семантики. Значительная общность евроазиатского образа жизни, все возрастающие культурные и экономические связи России и Узбекистана находят свое отражение во фразеологии двух сопоставляемых языков.

Ключевые слова: лингвокультурология, миропонимание, мирозерцание, языковой коллектив, фразеологические единицы.

Фразеология — особая область в изучении любого живого языка, требующая хорошего знания истории и быта данной страны, точного и свободного владения реалиями языка, серьезных фоновых знаний и не менее точного и уместного употребления фразеологических единиц этого языка как в живой разговорной, так и в письменной речи.

Лингвокультурология, начавшая свое развитие в 90-х годах прошлого века, сегодня стала одним из самых актуальных направлений современной лингвистики. Лингвокультурология изучает и научно обосновывает взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры, языка и менталитета людей, национальной идентичности. В этом отношении он взаимосвязан с наукой о культуре и языке. Лингвокультурология - это научное и практическое исследование национально-культурного значения (семантики), смыслового содержания и оттенков языковых единиц, взаимосвязи языка и культуры, проблем выражения национальной культуры в языке.

Изучение сущности языка дает возможность глубже понять духовное наследие, богатую историю, национальные ценности, культурные и духовные богатства любого народа. Взаимосвязь языка и культуры, понимание национального менталитета раскрывает саму сущность языка, его коммуникативную функцию. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы подчеркивается необходимость развития социальной сферы, включая науку, литературу и искусство. Изучение фразеологии, заведомо, обогащает лингвистику как теоретически, так и практически.[1. с. 2]

Сопоставление любой реальности дает возможность раскрыть интегральные или дифференциальные признаки сравниваемого события. В лингвистике Ф. де Соссюр выделял интегральные и дифференциальные черты языка. Это научное направление лежит в основе ряда методов научного и практического изучения языка, таких как противопоставление, трансформация, компонентный анализ.

Термин “lingvoculturema” стал использоваться в научных исследованиях. Помимо лингвокультуры (языковое значение-номинатив, предметное значение), она включает такие сегменты, как национально-культурные (неязыковое культурное значение). Слово (знаковое значение) - неотъемлемая часть лингвокультуры как единица языка. Если слово представляет вещи на языке, “lingvokulturema” представляет содержание предмета. Лингвокультура может быть выражена словами, предложениями, терминами, фразами, в зависимости от выражения на языке. Лингвокультура по отношению к языковой единице это сложное явление. Он выражает воплощение языка, окружающей среды (ситуации, реальности), существования вне языка вместе с воображением.

Культурное (культурное пространство) значение имеет отношение к речи любого человека, свободно владеющего своим родным или другим иностранным языком. Без культурного смысла мы не можем проникнуть в суть того или иного текста, мы не можем понять его содержание. Мы не можем понять культурный феномен в контексте текста. Знание понимания национального менталитета необходимо для представления уникальности той или иной нации.

Лингвокультура формулирует определенное номинативное значение, а также культурно-просветительский, национальный менталитет создает возможность понимания ассоциативных идей.

Фразеологические единицы являются наиболее “представительными” единицами лингвокультурологии: внутренняя форма фразеологических единиц, являющаяся носителем мотивированности, часто содержит слои национально-культурного плана, так как фразеологизмы возникают на основе «образного представления о действительности, отображающего по преимуществу обиходно-эмпирический, исторический и духовный опыт языкового коллектива, связанный с его культурными традициями» [2. с. 302].

Фразеологические единицы - это языковые единицы, выражающие информацию о культуре, национальном менталитете. Компонент культурного значения фразеологического значения обозначает оценочное отношение, а также дает информацию о национальном менталитете, этнокультуре народа. Фразеологические единицы - это источник информации о культуре нации и яркая языковая единица, выражающая национально-культурную лингвокультуру.

Рассмотрим с этой позиции некоторые фразеологические единицы в узбекском и русском языках.

В узбекском языке есть устойчивое сочетание ““Кўрпанга қараб оёғ узат”” (буквально: протягивай ноги смотря одеялу), оно означает, что человек должен действовать в соответствии со своими способностями. К примеру: Кўрпанга қараб оёғ узат, муллабачча! (А.Қодирий. Мехробдан чаён). Если смотреть по историко-культурным фактом, большинство народов Средней Азии, Узбекистана в том числе, пользовалось и пользуется самодельными ватными стегаными одеялами и матрацами (называются кўрпа), в которых вата с наружной и внутренней сторон обшивалась материалами разной прочности и расцветки. В русской культуре в частности понятие “кўрпа” не существует. Но по моралью есть синонимичный вариант этой фразеологической единицы: “По одежке протягивай ножки”. К примеру: “По одежке протягивай ножки, и я, со своей характерной русопетской наружностью, превратился в Арона Футера, приучая себя говорить хоть слегка с еврейским акцентом” (В. М. Чернов «Перед бурей. Воспоминания»). Жизнь, поведение, стремления, мечты человека должны находиться в гармонии с его характером, наклонностями, возможностями, свойствами души. Переоценивать себя, так же как и недооценивать, вредно. Познание себя, реальная оценка своих способностей позволяет человеку прожить жизнь без серьезных проблем и волнений.

“Кўй оғзидан чўп олмаган” - (буквально: не взял солому от рта овцы). Данная фразеологическая единица означает очень безвредность, кротость. Например: “Макс, ўзингни кўй оғзидан чўп олмагандай кўрастма.» (Ч.Айтматов “Охирзамон нишонлари”). Эта фразеологическая единица соответствует русской фразе “Тише воды, ниже травы”. В русском языке это значение передается с помощью образов воды и травы. Это обусловлено своеобразием ареала обитания, быта и существования народа.

Русские живут в северных регионах с достаточно холодным климатом. Это в качестве первичного признака проявляется в номинации традиционных понятий, формировании первичных форм слов и выражений. В холодном ареале не могут обитать овцы.

“Кўзини шамғалат қилмоқ” (буквально: закатыть глаза) - семантический компонент фразеологической единицы, на первый взгляд кажется, что он должен иметь общечеловеческий характер, однако это не всегда так. Например: “ Қазоқликларидан юққан эканми, ё жодугар лўли кўзини шамғалат қилиб, пиёласига чой куйишдан аввал туфлаб кўйибдими – кўчманчига айланди хаёти унинг. ” В русском языке есть фраза “пудрить мозг” - обманывать,

Обычно лингвисты не обращают внимание на изучение лингвокультурных фразеологических единиц, сходных по значению, а, скорее, стремятся искать фразеологизмов экзотического характера. Такое стремление нельзя назвать неправильным. Однако при изучении разницы в культуре основное внимание нужно уделять не поиску концептов, имеющих в одном языке и отсутствующих в другом, а имеющих в обоих языках, но проявляющихся по-разному.

Список использованных источников:

1. Abdjalilov, M. I. (2022). Comparative semantic-linguocultural analysis of Russian and Uzbek phraseological units.
2. Абдужалилов, М. (2024). Лингвокультурологический подход к изучению языковых явлений. Лингвоспектр, 1(1), 137-142.
3. Баранов А.Н., Вознесенская М.М., Добровольский Д.О., Киселева К.Л., Козеренко А.Д. Академический словарь русской фразеологии. – М.: ЛЕКСПУС, 2020. – 892 с.
4. Кулбаева, С. С., & Хакимова, Ш. Р. (2020). Отражение языка и культуры в текстах. Наука, образование и культура, (4 (48)), 36-37.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология : Учеб. Пособие / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2010. –208 с.
7. Телия В.Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию). // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. – М.: Наука. 1993. – С. 302-314.
8. Тихонов А.Н., Ломов А.Г., Королькова А.В., Фразеологический словарь современного русского литературного языка. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 832 с.